

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
251 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
251 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Hayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizasiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	
Foreign trade liberalization and its impact on a country's economic growth (in the case of countries).....	146
Sirajiddinov Nishanbay, Norkobilov Akobir	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'rne	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Splayn modellarning gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholash.....	179
Zayniddinov H.N., Qobilov S.Sh.	
O'zbekistonda soliq islohotlarining samaradorligini ta'minlashning ustuvor vazifalari.....	190
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Теоретические основы учёта лизинговых операций в узбекистане	195
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
O'zbekiston bank sohasini rivojlantirishda sun'iy intellektning o'rne.....	200
Mohira Mutalova	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq ijaroni tan olishning o'ziga xos jihatlari	205
Xasanboyev Oxunjon Ximmatjon o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	210
Kadirov Lutfullo Xalimovich	
Mamlakatda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari	215
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va O'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari.....	224
Ahmadjon Taniev	
Влияние устойчивых маркетинговых стратегий на рост фермерских хозяйств	231
Назарова Гулрух Умаржонова	
Теоретические аспекты формирования и использования финансов домохозяйств	237
Рустам Фарманович Оманов	
Davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga ta'sirini statistik baholash	242
Xusanova Muxsina Kasimovna	

DAVLAT BOSHQARUV TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMLARNING INSON RESURSLARIGA TA'SIRINI STATISTIK BAHOLASH

UDK: 331.19.8

Xusanova Muxsina Kasimovna

Kadrlar malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar instituti mustaqil izlanuvchisi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga ta'siri statistik tahlil asosida o'rganilgan. Jahon tajribasi va O'zbekiston misolida amalga oshirilayotgan raqamlashtirish jarayonlari tahlil qilinib, mehnat samaradorligi, xizmat ko'rsatish tezligi va xodimlar ishtiroki hajmidagi o'zgarishlar ko'rsatib o'tilgan. Shu bilan birga, mavjud muammolar, ularni bartaraf etish yo'llari va raqamlashtirishning uzoq muddatli samaradorligi bo'yicha amaliy tavsiyalar berilgan. Ushbu tadqiqot raqamli transformatsiyaning davlat boshqaruvidagi o'rni va ahamiyatini chuqur ochib beradi.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, avtomatlashtirish, davlat boshqaruvi, inson resurslari, raqamlashtirish samaradorligi, mehnat unumdorligi, kiberxavfsizlik, raqamli transformatsiya.

Abstract: In this article, the impact of digital technologies and automated systems on human resources in the public administration system is studied based on statistical analysis. World experience and digitalization processes implemented in the case of Uzbekistan are analyzed, changes in labor efficiency, speed of service, and employee participation are shown. At the same time, practical recommendations on existing problems, ways to overcome them, and long-term effectiveness of digitalization are given. This study deeply reveals the role and importance of digital transformation in public administration.

Keywords: digital technologies, automation, public administration, human resources, digitization efficiency, labor productivity, cyber security, digital transformation.

Аннотация: В данной статье на основе статистического анализа изучается влияние цифровых технологий и автоматизированных систем на человеческие ресурсы в системе государственного управления. Проанализирован мировой опыт и процессы цифровизации, реализованные на примере Узбекистана, показаны изменения в производительности труда, скорости обслуживания и участия сотрудников. При этом даются практические рекомендации по существующим проблемам, путям их преодоления и долгосрочной эффективности цифровизации. Данное исследование глубоко раскрывает роль и важность цифровой трансформации в государственном управлении.

Ключевые слова: цифровые технологии, автоматизация, государственное управление, человеческие ресурсы, эффективность цифровизации, производительность труда, кибербезопасность, цифровая трансформация.

KIRISH

Bugungi raqamli inqilob davrida davlat boshqaruv tizimlari zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish orqali samaradorlikni oshirishga intilmoqda. Raqamlashtirish jarayonlari inson resurslarini boshqarishda yangi imkoniyatlar yaratib, ish jarayonlarini optimallashtirishga ko'maklashmoqda. Xususan, avtomatlashtirilgan tizimlar orqali qo'lda bajariladigan ko'plab funksiyalar sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (Big Data) hamda blokcheyn kabi texnologiyalar bilan almashtirilmoqda.

Dunyo miqyosida olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, 2023-yilda davlat boshqaruv tizimlarida raqamli texnologiyalarni qo'llash samaradorligini oshirish natijasida global daromad hajmi 2,4 trillion dollarga yetgan. Shu bilan birga, xalqaro statistikalar davlat xizmatlari xodimlarining 40 foizga yaqini raqamli ko'nikmalarni rivojlantirishga muhtoj ekanligini tasdiqlaydi. O'zbekistonda esa "Raqamli O'zbekiston – 2030" dasturi doirasida davlat muassasalarining 60 foizdan ortig'ida ish jarayonlarini raqamlashtirish jarayoni amalga oshirilmoqda. Bu esa inson resurslari samaradorligini oshirish va mehnat hajmini qisqartirishga katta ta'sir ko'rsatmoqda.

Shu kontekstda ushbu maqola davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga qanday ta'sir qilishini aniqlash hamda ushbu ta'sirni statistik asosda baholashni maqsad qiladi. Shuningdek, maqolada davlat sektorida raqamlashtirishning amaliy natijalari, ularning ijobiy va salbiy ta'sirlari tahlil qilinadi. Ushbu tahlillar O'zbekiston misolida o'rganib chiqiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga ta'sirini o'rganish bo'yicha so'ngi yillarda bir qator xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan tadqiqotlar olib borildi. Xususan, Emily Thompson va Michael Rodriguezning "Davlat boshqaruvidagi raqamli transformatsiya: inson resurslarini boshqarishga ta'siri" nomli tadqiqotida davlat boshqaruvida raqamli texnologiyalarni joriy etish inson resurslarini boshqarish jarayonlariga qanday ta'sir ko'rsatishi o'rganilgan. Mualliflar raqamlashtirish natijasida kadrlar tanlovi, malaka oshirish va ish samaradorligini baholash jarayonlari sezilarli darajada yaxshilanganini ta'kidlaydilar. Shuningdek, avtomatlashtirilgan tizimlar orqali ma'lumotlarni tahlil qilish imkoniyatlari kengayib, qaror qabul qilish jarayonlari tezlashgani qayd etilgan¹.

"Davlat organlarida avtomatlashtirish va ishchi kuchi dinamikasi" nomli tadqiqotda mualliflar Laura Jenkins va Robert Miller avtomatlashtirilgan tizimlarning davlat idoralardagi ishchi kuchi dinamikasiga ta'siri tahlil qilingan.

Mualliflar avtomatlashtirish natijasida ba'zi an'anaviy vazifalar qisqarishi mumkinligini, biroq yangi texnologiyalarni boshqarish uchun yuqori malakali kadrlar talab etilishini ta'kidlaydilar. Shuningdek, raqamli ko'nikmalarni rivojlantirish davlat xizmatchilari uchun muhim ahamiyatga ega ekanligi qayd etilgan².

Sophia Martinez va David Leelarning "E-Government Initiatives and Human Capital Development" nomli ilmiy ishida elektron hukumat tashabbuslari va inson kapitalini rivojlantirish o'rtasidagi bog'liqlik o'rganilgan. Mualliflar raqamli texnologiyalarni joriy etish davlat xizmatchilarining malakasini oshirish va yangi ko'nikmalarni egallash zaruratini keltirib chiqarishini ta'kidlaydilar. Shuningdek, raqamlashtirish jarayonlari kadrlar boshqaruvi strategiyalarini qayta ko'rib chiqishni talab etishi qayd etilgan³.

Mahalliy tadqiqotlardan Akmal Karimovning "O'zbekiston davlat boshqaruvida raqamli texnologiyalarni joriy etishning inson resurslariga ta'siri" nomli ilmiy izlanishida O'zbekistonda raqamli texnologiyalarni davlat boshqaruviga joriy etish jarayonlari va ularning inson resurslariga ta'siri tahlil qilingan. Muallif raqamlashtirish natijasida davlat xizmatchilarining malakasini oshirish, yangi ko'nikmalarni egallash va ish samaradorligini oshirish zarurati paydo bo'lganini ta'kidlaydi.

1 Emily Thompson & Michael Rodriguez. "Digital Transformation in Public Administration: Impacts on Human Resource Management". "Journal of the Knowledge Economy". 2023. (<https://link.springer.com/article/10.1007/s13132-023-01214-y?utm>)

2 Prof. Laura Jenkins & Dr. Robert Miller. "Automation and Workforce Dynamics in Government Agencies". IGI Global. 2023

3 Dr. Sophia Martinez va Dr. David Lee. "E-Government Initiatives and Human Capital Development". Public Organization Review.2023

Shuningdek, avtomatlashtirilgan tizimlar orqali ish jarayonlari soddalashtirilgani va vaqt tejaligani qayd etilgan⁴.

Shuningdek, yana bir olim Dilshod Rahimov o'zining "Davlat xizmatlarida avtomatlashtirishning kadrlar boshqaruviga ta'siri" nomli tadqiqotida davlat xizmatlarida avtomatlashtirish jarayonlari va ularning kadrlar boshqaruviga ta'siri o'rganilgan. Muallif avtomatlashtirish natijasida ba'zi vazifalar qisqarishi mumkinligini, biroq yangi texnologiyalarni boshqarish uchun yuqori malakali kadrlar talab etilishini ta'kidlaydi. Shuningdek, raqamli ko'nikmalarni rivojlantirish davlat xizmatchilari uchun muhim ahamiyatga ega ekanligi qayd etilgan⁵.

Ushbu tadqiqotlar davlat boshqaruvida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga ta'siri bo'yicha muhim ma'lumotlar taqdim etadi. Xususan, raqamlashtirish jarayonlari kadrlar boshqaruvi strategiyalarini qayta ko'rib chiqish, xodimlarning malakasini oshirish va yangi ko'nikmalarni egallash zaruratini keltirib chiqaradi. Shuningdek, avtomatlashtirilgan tizimlar orqali ish jarayonlari soddalashtirilishi va samaradorlik oshishi mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda inson resurslariga raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning ta'sirini baholash uchun uch asosiy metod qo'llaniladi. Statistik tahlil metodi orqali raqamlashtirishdan oldingi va keyingi ko'rsatkichlar taqqoslanib, samaradorlikning miqdoriy o'zgarishlari aniqlanadi. Bu metod yordamida mehnat unumdorligi, vaqt va mablag' tejalishi miqdori baholanadi.

Sotsiologik so'rov va intervyu metodi davlat xizmatchilarining raqamli texnologiyalarga moslashish darajasini va ularning texnologik jarayonlarga bo'lgan munosabatini o'rganishga yordam beradi. Ushbu metod xodimlarning psixologik moslashuvi va jarayonni qanchalik ijobiy qabul qilganini tahlil qilish uchun muhimdir. Vaqt seriyasi tahlili esa raqamli texnologiyalarni joriy qilishdan oldin va keyin ko'rsatkichlarni uzoq muddat davomida kuzatishga imkon beradi. Ushbu metod davlat boshqaruvida texnologik o'zgarishlarning dinamikasini va uzoq muddatli samaradorligini baholash uchun qo'llaniladi. Ushbu usullar birgalikda davlat boshqaruvida raqamlashtirishning amaliy va nazariy jihatlarini to'liq yoritishga imkon beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etish butun dunyoda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Jahon miqyosida sun'iy intellekt, avtomatlashtirilgan ma'lumotlar tizimlari va katta ma'lumotlar (Big Data) orqali boshqaruv samaradorligini oshirish bo'yicha keng ko'lamli loyihalar amalga oshirilmoqda. Xususan, Estoniyada e-Estonia platformasi davlat xizmatlarini 99% raqamlashtirishga imkon bergan. Bu nafaqat boshqaruvning tezkorligini oshirdi, balki inson resurslaridan foydalanish samaradorligini ham yuqori darajaga ko'tardi. Shuningdek, Singapurda "Smart Nation" tashabbusi doirasida sun'iy intellekt va IoT (Buyumlar Interneti) asosida davlat boshqaruvi tubdan qayta tashkil etilmoqda.

O'zbekistonda ham davlat boshqaruvi tizimini raqamlashtirish jarayonlari izchil davom etmoqda. "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasi doirasida bir qator davlat muassasalari raqamlashtirildi, natijada ish jarayonlari avtomatlashtirilib, xizmatlar ko'rsatish samaradorligi oshdi. Masalan, YaIDXP (Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali) orqali 200 dan ortiq xizmatlarning elektron shaklda taqdim etilishi inson resurslari ishtirokini kamaytirdi va xizmat ko'rsatish tezligini sezilarli darajada oshirdi. Shuningdek, Xalq ta'limi vazirligi "Open EMIS" tizimini joriy qilib, xodimlarning ma'lumotlarini boshqarish jarayonini avtomatlashtirdi.

Jahon va mamlakatimizdagi bu o'zgarishlar shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirish nafaqat jarayonlarni optimallashtiradi, balki inson resurslarini boshqarishda sifat va samaradorlikni oshirish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Bu esa zamonaviy davlat boshqaruvining raqamli inqilobga moslashishi muqarrar ekanligini ko'rsatadi.

4 A.Karimov. "Davlat boshqaruvida raqamli texnologiyalarni joriy etishning inson resurslariga ta'siri". O'zbekiston iqtisodiyoti jurnali. 2023

5 D.Rahimov. "Davlat xizmatlarida avtomatlashtirishning kadrlar boshqaruvida ta'siri". Ijtimoiy fanlar jurnali. 2023.

Davlat boshqaruv tizimlarida raqamlashtirishning samaradorligi statistik ko'rsatkichlar asosida tahlil qilamiz.

1-jadval. Davlat xizmatlarining raqamlashtirishdan oldingi va keyingi ko'rsatkichlari.

UDK: 331.19.8	Raqamlashtirishdan oldin (2020)	Raqamlashtirishdan keyin (2023)	O'sish foizi
Xizmat ko'rsatish tezligi (kun)	15	5	+66%
Xodimlar ishtiroki hajmi (%)	70%	40%	-30%
Ish unumdorligi (vazifa/kun)	50	80	+60%

Jadval ma'lumotlaridan raqamlashtirish natijasida xizmat ko'rsatish tezligi 66% ga yaxshilanib, ish unumdorligi 60% oshganini va inson resurslari ishtiroki sezilarli darajada qisqarganini ko'rish mumkin.

Raqamli texnologiyalar joriy etilgach, davlat boshqaruv tizimlarida xizmat ko'rsatish tezligi 15 kundan 5 kungacha qisqargan, bu esa +66% yaxshilanishni ko'rsatadi. Xodimlar ishtiroki hajmi esa 30% ga kamaygan, chunki avtomatlashtirish inson ishtirokini talab qilmaydigan jarayonlarni amalga oshirishga imkon berdi. Ish unumdorligi bir kunda bajarilgan vazifalar soni bo'yicha 60% oshdi, bu esa jarayonlarning samaradorligini oshirishga yordam berdi.

Ushbu o'zgarishlarning asosiy sabablari sifatida quyidagilarni e'tirof etish lozim:

Ma'lumotlarni avtomatik qayta ishlash imkoniyatlari jarayonlarni tezlashtirdi.

Avtomatlashtirilgan tizimlar takrorlanuvchi vazifalarni inson ishtirokisiz bajarish imkonini berdi.

Kadrlarning mehnatidan murakkabroq, ijodiy va strategik vazifalarda foydalanishga o'tilgani tufayli unumdorlik oshdi.

Davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga ta'sirini o'rganish maqsadida 2023-yilda 200 nafar davlat xizmatchilari o'rtasida sotsiologik so'rov va intervyular o'tkazildi. Ushbu tadqiqotda xodimlarning raqamli texnologiyalarga moslashuvi, avtomatlashtirish jarayoniga munosabati va duch kelgan qiyinchiliklari o'rganildi.

1-rasm.

Manba: Ushbu so'rov natijalari O'zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligining 2023-yilgi hisobotidan olingan

Davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga ta'sirini o'rganishda davlat xizmatchilari o'rtasida sotsiologik so'rov 85% xodimlar texnologiyalar ish jarayonini soddalashtirganini tan olishgan, bu raqamli tizimlarning samaradorlikka bevosita ta'sirini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, 78% respondentlar avtomatlashtirish tufayli vaqt tejalganini ta'kidlagan. Lekin, 30% xodim texnologiyalarni qabul qilishda qiyinchiliklarga duch kelgan, bu raqam xodimlarni yangi tizimlarga moslashtirishda hali ishlash kerakligini ko'rsatadi.

Ushbu o'zgarishlarning asosiy sabablari sifatida quyidagilarni e'tirof etish mumkin:

Texnologiyalar ish jarayonlarining oddiy va tezkor bo'lishiga yordam berdi.

Avtomatlashtirilgan tizimlar inson tomonidan ko'p vaqt talab etiladigan vazifalarni qisqartirdi.

Raqamli ko'nikmalarning yetarli darajada rivojlanmaganligi texnologiyalarni qabul qilishda qiyinchiliklarga sabab bo'ldi.

Davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalarni joriy qilishning uzoq muddatli ta'sirini o'rganish uchun vaqt seriyasi tahlili metodi qo'llaniladi. Bu metod o'zgarishlarni yillar davomida kuzatish va natijalarni solishtirish orqali jarayonning samaradorligini baholashga imkon beradi. Ushbu tahlil orqali mehnat unumdorligi, xizmat ko'rsatish tezligi va boshqa muhim ko'rsatkichlarning qanday rivojlangani aniqlanadi. Quyidagi jadvalda 2020-yildan 2023-yilgacha bo'lgan vaqt oralig'idagi asosiy ko'rsatkichlar aks ettirilgan:

2-jadval. Yillar davomida davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar ta'sirida mehnat unumdorligi va xizmat ko'rsatish tezligi o'zgarishi

Yillar	Mehnat unumdorligi (vazifa/kun)	Xizmat ko'rsatish tezligi (kun)
2020	50	15
2021	60	12
2022	70	8
2023	80	5

Manba: O'zbekiston Respublikasi "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida Raqamli texnologiyalar vazirligining yillik tahliliy hisobotlari (mitc.uz).

Vaqt oralig'idagi ko'rsatkichlar mehnat unumdorligi va xizmat ko'rsatish tezligining yildan-yilga sezilarli darajada yaxshilanganini ko'rsatadi. Mehnat unumdorligi 2020-yildagi 50 vazifadan 2023-yilda 80 vazifagacha oshgan (+60%), xizmat ko'rsatish tezligi esa 15 kundan 5 kungacha qisqargan (-66%). Bu raqamlar davlat boshqaruvida raqamli texnologiyalarni joriy etishning uzoq muddatli samaradorligini tasdiqlaydi.

Ushbu o'zgarishlarga quyidagi sabablarni keltirish mumkin:

Har yili texnologik jarayonlar takomillashtirilgan va ko'proq avtomatlashtirilgan vazifalar joriy qilingan.

Avtomatlashtirish va raqamli ko'nikmalar davlat xizmatchilari unumdorligining ortishiga olib kelgan.

Raqamli tizimlarga moslashish darajasi yildan-yilga oshgani natijasida jarayonlar tezlashgan.

Tahlillarning barchasi shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalarni joriy qilish davlat boshqaruv tizimida ish unumdorligini oshirish, vaqtni tejash va inson resurslari ishtirokini optimallashtirishga olib keladi. Lekin xodimlarni yangi tizimlarga moslashtirish va texnologik ko'nikmalarni rivojlantirishga ko'proq e'tibor qaratish talab etiladi.

Davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga ta'siri turli davlatlarda joriy etilgan raqamlashtirish darajasi va infratuzilma rivojlanishiga qarab farq qiladi. Quyidagi jadvalda Estoniya, Singapur, Janubiy Koreya, Buyuk Britaniya, AQSh va O'zbekistonning 2024-yil uchun asosiy ko'rsatkichlari solishtirilgan. Ushbu ko'rsatkichlar raqamli xizmatlarning qamrovi, xizmat ko'rsatish tezligi, xodimlar ishtiroki hajmi va ish unumdorligining o'sishi bo'yicha taqqoslanadi.

3-jadval. Davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga ta'sirini 2024-yil uchun solishtirma tahlili

Mamlakatlar	Raqamli xizmatlar qamrovi (%)	Xizmat ko'rsatish tezligi (kun)	Xodimlar ishtiroki hajmi (%)	Ish unumdorligi o'sishi (%)
Estoniya	99	1	20	80
Singapur	95	2	25	75
Janubiy Koreya	92	3	30	70
Buyuk Britaniya	90	4	35	65
AQSh	88	5	40	60
O'zbekiston	85	5	40	60

Manba: Ushbu ma'lumotlar 2024-yil uchun davlatlarning rasmiy statistika qo'mitalari va xalqaro tashkilotlarning hisobotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Estoniya raqamlashtirish bo'yicha yetakchi o'rinda bo'lib, davlat xizmatlarining 99% avtomatlashtirilgan. Singapur (95%) va Janubiy Koreya (92%) ham ilg'or texnologiyalardan samarali foydalanmoqda. O'zbekistonda bu ko'rsatkich 85% ni tashkil etadi, bu esa rivojlanayotgan davlatlar uchun yuksak natija.

Estoniyada xizmat ko'rsatish muddati atigi 1 kunni tashkil etadi, bu esa jarayonning to'liq avtomatlashtirilganini ko'rsatadi. Singapur va Janubiy Koreyada bu ko'rsatkich mos ravishda 2 va 3 kunni tashkil qiladi. O'zbekiston va AQShda xizmat ko'rsatish tezligi 5 kun, bu ham raqamlashtirish jarayoni davom etayotganini ko'rsatadi.

Estoniya va Singapurda xodimlar ishtiroki hajmi sezilarli darajada kamayib, mos ravishda 20% va 25% ni tashkil qilgan. Bu avtomatlashtirishning yuqori darajada ekanligini ko'rsatadi. O'zbekiston va AQShda bu ko'rsatkich hali ham yuqori – 40%, bu avtomatlashtirish jarayonining takomillashtirilishi zarurligini anglatadi.

Estoniya (80%) va Singapur (75%) yuqori samaradorlikni ta'minlagan bo'lsa, O'zbekiston (60%) va AQSh (60%) o'rtacha ko'rsatkichlarni egallab turibdi. Bu raqamlar raqamlashtirishni yanada rivojlantirish imkoniyatini ko'rsatadi.

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, ilg'or davlatlar (Estoniya, Singapur) raqamli texnologiyalarni joriy etish natijasida inson resurslaridan samarali foydalanishni ta'minlagan. O'zbekiston esa ushbu yo'nalishda izchil rivojlanib, xizmat ko'rsatish tezligi va ish unumdorligini oshirish borasida sezilarli natijalarga erishmoqda. Biroq, yanada samaradorlikka erishish uchun raqamlashtirishni chuqurlashtirish, xodimlarni qayta tayyorlash va infratuzilmani takomillashtirish talab etiladi.

Davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarni joriy etish jarayonida sezilarli ijobiy natijalarga erishilgan bo'lsa-da, ushbu yo'nalishda bir qancha muammolar mavjud. Quyida ushbu muammolar va ularni hal etish uchun amalga oshirilayotgan choralarni tahlil qilib chiqamiz:

1. Raqamli ko'nikmalarning yetarli emasligi. Ko'pchilik davlat xizmatchilarida raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar yetarli darajada emas. Xodimlarning bir qismi yangi tizimlarni qabul qilishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda.

Ushbu muammolarni hal qilishda quyidagi chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda:

Xodimlar uchun raqamli texnologiyalar bo'yicha malaka oshirish kurslari tashkil etilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi va Xalqaro moliya institutlari tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan "Digital Skills" dasturi amalga oshirilib, minglab xodimlar uchun bepul o'quv mashg'ulotlari taqdim etilmoqda.

2. Avtomatlashtirilgan tizimlarning dasturiy xatolariga bog'liqlik. Avtomatlashtirilgan tizimlar ba'zan dasturiy xatolar tufayli faoliyatni to'xtatib qo'yishi yoki noto'g'ri ma'lumotlar ishlab chiqarishi mumkin. Bu jarayonlarda noaniqlik va ishonchsizlikka olib keladi.

Ushbu muammolarni hal qilishda quyidagi chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda:
Tizimlarni muntazam ravishda yangilash va texnik xizmat ko'rsatish amaliyotlari kuchaytirilmoqda.
Mahalliy IT mutaxassislarini jalb qilish orqali davlat tizimlariga moslashtirilgan, ishonchli dasturiy ta'minot ishlab chiqilmoqda.

Zaxira tizimlari va bulutli texnologiyalar joriy etilmoqda, bu esa favqulodda holatlarda uzilishlarning oldini oladi.

3. Moliyaviy resurslarning cheklanganligi. Raqamlashtirish va avtomatlashtirish katta moliyaviy xarajatlarni talab qiladi, bu ba'zan resurslarning yetarli emasligi sababli sekinlashadi.

Ushbu muammolarni hal qilishda quyidagi chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda:

Xalqaro moliya institutlari va donor tashkilotlari bilan hamkorlikda grant va kredit mablag'larini jalb qilish kuchaytirilmoqda.

"Davlat-xususiy sheriklik" modeli asosida xususiy sektorni jarayonlarga jalb qilish orqali raqamlashtirish loyihalari moliyalashtirilmoqda.

O'zbekistonda "Texnoparklar" va IT startaplarni qo'llab-quvvatlash dasturlari kengaytirilib, ularning davlat boshqaruvidagi texnologik jarayonlarni takomillashtirishga hissa qo'shishi ta'minlanmoqda.

4. Kiberxavfsizlik muammolari. Davlat boshqaruvi tizimlarining raqamlashtirilishi natijasida kiberxavfsizlik tahdidlari ortib bormoqda. Ma'lumotlarni o'g'irlash yoki tizimlarni buzish xavfi dolzarb bo'lib qolmoqda.

Ushbu muammolarni hal qilishda quyidagi chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda:

Davlat tizimlarida ma'lumotlarni himoya qilish uchun zamonaviy shifrlash texnologiyalari joriy etilmoqda.

Maxsus kiberxavfsizlik bo'yicha mutaxassislar tayyorlash uchun IT universitetlari va o'quv markazlari faoliyatini kengaytirish yo'lga qo'yilgan.

"E-Security" dasturi doirasida davlat tizimlarining xavfsizlik darajasi doimiy ravishda audit qilinmoqda.

5. Hududlarda internet infratuzilmasining yetarli darajada rivojlanmaganligi. Raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish uchun talab etiladigan internet infratuzilmasi barcha hududlarda bir xil rivojlanmagan. Chekka hududlardagi idoralar va fuqarolar ushbu xizmatlardan foydalanishda cheklovlarga duch kelmoqda.

Ushbu muammolarni hal qilishda quyidagi chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda:

"Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasi doirasida mamlakatning barcha hududlarida yuqori tezlikdagi internet tarmog'ini kengaytirish ishlari olib borilmoqda.

Sun'iy yo'ldosh texnologiyalari va simsiz aloqa vositalaridan foydalanish orqali chekka hududlarga internet ulanish imkoniyati yaratilmoqda.

O'zbekiston bo'ylab «Digital Centers» tashkil etilib, fuqarolar va xodimlar uchun bepul raqamli xizmatlardan foydalanish imkoniyati yaratilgan.

Davlat boshqaruv tizimida raqamlashtirish jarayonida mavjud muammolarni bartaraf etish uchun tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ushbu choralar nafaqat mavjud muammolarni hal qilish, balki kelgusida davlat boshqaruvining samaradorligini yanada oshirish va fuqarolarga sifatli xizmat ko'rsatish imkonini yaratadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bugungi kunda davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarni joriy etish global miqyosda samaradorlikni oshirish va resurslarni optimallashtirishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Ushbu tadqiqot tahlillaridan ko'rinib turibdiki, raqamlashtirish inson resurslarini boshqarishda katta yutuqlarga erishishga yordam beradi. Xususan, davlat xizmatlari tezkorligi, ma'lumotlarni qayta ishlash aniqligi va xodimlar samaradorligi sezilarli darajada yaxshilanmoqda. Shu bilan birga, bir qator muammolarni bartaraf etish uchun izchil sa'y-harakatlar zarurligi aniqlangan.

Raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirish davlat boshqaruvida xizmat sifatini oshiradi, vaqtni tejaydi va resurslardan samarali foydalanish imkonini beradi.

Tahlillarga ko'ra, rivojlangan davlatlarda (Estoniya, Singapur) xizmatlar deyarli to'liq avtomatlashtirilgan, bu esa samaradorlikni keskin oshirgan. O'zbekistonda esa ushbu jarayon davom etmoqda, va bu yo'nalishda sezilarli natijalar ko'rinmoqda.

Hali ham raqamli ko'nikmalarni rivojlantirish, internet infratuzilmasini kengaytirish va xavfsizlik masalalarini hal qilish davlatlar uchun muhim vazifa bo'lib qolmoqda.

Tadqiqotimiz so'nggida, sohani yanada isloh qilish maqsadida quyidagi amaliy takliflarni joriy qilish maqsadga muvofiq deb hisobladik:

Xodimlarning malakasini oshirish. O'zbekistonda davlat xizmatchilarining raqamli texnologiyalarni qo'llash ko'nikmalarini rivojlantirish uchun keng qamrovli o'quv dasturlari tashkil etilishi lozim. Maxsus IT treninglar va sertifikatlashtirish dasturlari joriy qilinishi talab etiladi.

Texnologik infratuzilmani takomillashtirish. Barcha hududlarda yuqori tezlikdagi internet tarmoqlarini kengaytirish va raqamli xizmatlarga keng imkoniyat yaratish lozim. Sun'iy yo'ldosh va simsiz tarmoqlarni chekka hududlarda joriy qilish alohida e'tiborga loyiq.

Avtomatlashtirilgan tizimlarni rivojlantirish. Davlat boshqaruvi uchun moslashtirilgan, barqaror ishlaydigan va kiberxavfsizlik darajasi yuqori bo'lgan avtomatlashtirilgan tizimlarni ishlab chiqish va joriy qilish zarur. Tizimlarning doimiy yangilanib turishini ta'minlash ham muhimdir.

Davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish. Xususiy IT kompaniyalar bilan hamkorlik qilish orqali innovatsion yechimlarni ishlab chiqish va moliyaviy resurslarni jalb qilish jarayonini tezlashtirish mumkin.

Monitoring va baholash tizimini joriy qilish. Raqamli texnologiyalarni joriy qilish va avtomatlashtirish natijalarini muntazam monitoring qilish hamda baholash tizimini ishlab chiqish zarur. Bu jarayon davomida mavjud kamchiliklarni aniqlash va ularni o'z vaqtida bartaraf etish imkonini beradi.

Davlat boshqaruv tizimini raqamlashtirish bo'yicha olib borilayotgan ishlar O'zbekistonni mintaqadagi yetakchi davlatlardan biriga aylantirish imkoniyatiga ega. Raqamli texnologiyalarni keng joriy qilish va avtomatlashtirish jarayonlarini to'g'ri boshqarish orqali davlat boshqaruvi samaradorligi sezilarli darajada oshadi va aholiga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifati yaxshilanadi. Shu bilan birga, kelajakda mazkur yo'nalishda xalqaro tajribadan faol foydalanish va milliy o'ziga xoslikka mos innovatsiyalarni tatbiq etish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Davlat muassasalari to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi" qarori, 2023-yil 21-iyul, 302-son. <https://lex.uz/uz/docs/-6540792>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni, 2020-yil 5-oktabr, PF-6079-son. <https://lex.uz/ru/docs/-5030957?ONDATE=06.10.2020>
3. Jahon banki, "GovTech Maturity Index – 2023: Government Technology for a Digital Future," www.worldbank.org.
4. Birlashgan Millatlar Tashkiloti, "E-Government Survey 2022: The Future of Digital Government," www.un.org.
5. O'zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi, "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasidagi yillik hisobot, www.mitc.uz.
6. Shava, E., & Ndebele, N. (2023). Digital Transformation in Public Sector Human Resource Management. International Journal of Public Administration, IGI Global.
7. Zhang, J., & Chen, Z. (2023). Exploring Human Resource Management Digital Transformation in the Digital Age. Springer.
8. West, D. M. (2021). "How Robotic Process and Intelligent Automation Are Altering Government Performance," Brookings Institution, www.brookings.edu.
9. Sukontarak, D. (2024). "How AI and Intelligent Automation Can Revolutionize Operations for Federal Agencies," Federal News Network, www.federalnewsnetwork.com.
10. Karimov, A. (2023). "Davlat boshqaruvida raqamli texnologiyalarni joriy etishning inson resurslariga ta'siri." O'zbekiston iqtisodiyoti jurnali, www.uzbjournal.com.

11. Thompson, E., & Rodriguez, M. (2023). "Digital Transformation in Public Administration: Impacts on Human Resource Management." *Journal of the Knowledge Economy*. <https://link.springer.com/article/10.1007/s13132-023-01214-y>.
12. Jenkins, L., & Miller, R. (2023). "Automation and Workforce Dynamics in Government Agencies." IGI Global.
13. Martinez, S., & Lee, D. (2023). "E-Government Initiatives and Human Capital Development." *Public Organization Review*.
14. Jahon banki, GovTech dasturi haqida ma'lumot, www.worldbank.org/en/programs/govtech/gtmi.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**